

**БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР
АСОСИДА ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИ**

Хамраева Эльмира Рустамовна

Навоий вилояти Конимех тумани 16-умумий ўрта таълим

мактабининг бошланғич синф ўқитувчиси

Навоий. E-mail: elyarustamovna0807@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада бошланғич синфларда фанларни ўқитишда инновацион технологияларнинг ўрни ва аҳамияти баён этилган. Шунингдек дарс жараёнида турли хил ўйинлардан фойдаланишнинг муҳим жиҳатлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Инновацион технологиялар, ахборот коммуникацион технологиялар, таҳлил, таққослаш, компьютер, мотивация, ўйин технологияси.

Аннотация: В данной статье рассказывается о роли и значении инновационных технологий в обучении естественным наукам в начальных классах. Также выделены важные аспекты использования различных игр в ходе урока.

Ключевые слова: Инновационные технологии, информационно-коммуникационные технологии, анализ, сравнение, компьютер, мотивация, игровые технологии.

Annotation: This article describes the role and importance of innovative technologies in teaching science in the primary grades. The important aspects of using different games in the course of the lesson are also highlighted.

Keywords: Innovative technologies, information and communication technologies, analysis, comparison, computer, motivation, game technology.

Баркамол авлод таълим-тарбияси илк мактаб ёшидан бошланганда ижобий натижа беришини барчамиз яхши биламиз. Чунки бошланғич синф

бамисоли пойдевор, пойдевори мустаҳкам бино эса пишиқ ва самарали бўлади. Ҳар бир дарс жараёнида машғулоти қизиқарли ва мазмунли ташкил эта олиш, ўқувчилар диққатини жамлай олишда ахборот коммуникацион технологияларидан фойдаланиш самарали натижа бермоқда. Ўқувчиларда узлуксиз ўз устида мустақил ишлаш имконияти туғилди. Улар ўрганган манбани “таҳлил қилиш” ва “таққослаш” хусусиятларини ҳам мустақил бажаришади. Шуларни эътиборга олиб, бошланғич таълимда ахборот-коммуникацион технологиялардан унумли фойдаланилмоқда. Ўқиш, она тили, математика, табиат, мусиқа, технология дарслари бўйича дастурлар асосида тайёрланган, анимацияли, слайдлардан, мултимедиалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Эътиборли томони шундаки, ўқувчи янгиликка қизиқувчан бўлганлиги сабабли экранда берилган саволларга дўстларидан олдин жавоб беришга интилади.

Масалан, бир марта компьютерда тест бажарган ўқувчи кейинги сафар қачон тест бажаришини интизорлик билан кутади. Сабаби, ўқитувчи тест натижалари (қоғоз варианты)ни кейинги дарсда эълон қилса, компьютерда эса тест якунида ўз баллини билади ва ҳаттоки, ижобий балл ололмаса қайта топшириб кўришни сўрайди. Ўқувчилар ўртасида дарс жараёнида рақобат ривожланади. Рақобат бор жойда эса ўсиш бўлади, ўсиш эса ўз натижасини кўрсатади.

Таълим тизимини қайта қуриш ҳозирги замон босқичида ривожланган давлатлар даражасида Ўзбекистоннинг илғор илмий техник, иқтисодий, ижтимоий ва маданий жиҳатдан ривож топишини таъминлашга лойиқ юксак маънавий-маданий ва ахлоқий сифатларга эга, чуқур билимли, иқтидорли, талабчан ва ташкилотчи, рақобатбардош кадрларни тайёрлашни талаб этади. Шу боис республикамизда таълим тизимида оид янги педагогик технологияларга жуда катта эътибор қаратилади.

Эндиликда таълим жараёнида ўқувчиларни зериктириб қўймайдиган, фикрлашга, мустақил ишлашга йўналтирган инновацион технологиялар ва ўқитиш воситаларидан самарали фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Ҳар бир халқнинг эртанги куни ўсиб келаётган ёш авлодга, уларнинг бугунги кунда қандай таълим-тарбия олаётганига боғлиқ. Бундай масъулиятли вазифани бажариш ҳозирги замон ўқитувчисидан, айниқса бошланғич синф ўқитувчисидан ўз касбий маҳоратини ошириб боришни, илғор педагогик технологиялар моҳиятини чуқур англаб етишни ва дарсларни ноанъанавий тарзда ташкил этишни талаб этмоқда. Бу дарсларга

ўйин технологияларини олиб кириш демакдир. Тадқиқотчиларнинг ўйин хусусиятларини таърифлашича, унинг муҳим қирралари шундан иборатки, бола эркин ривожланувчи фаолиятни фарқлайди. Ўйин учун ҳиссий кўтаринкилик болага ҳосдир. У ўзаро кураш, мусобақалаш, рақобат шаклида намоён бўлади.

Фаолиятни ривожлантирувчи ўйинлар диққат, хотира, нутқ, тафаккур, қиёслаш малакаси, солиштириш, ўхшашни топиш, фараз, ҳаёл, ижодий қобилият, ўқув фаолиятини мотивациялашни ривожлантиришга қаратилган.

Ўйинларни ўтказишда болаларнинг индивидуал ва ёш хусусиятларини инобатга олиш лозим. Чунки мактаб ёшидаги ўқувчини тушунчалари синфдан-синфга кўчганда ўзгариб бориши сир эмас.

Ўйинни ташкиллаштириш ва ўйинга болаларни қизиқтириш ўқитувчидан катта маҳорат, меҳнат талаб этади. Қуйидаги ўйинлардан фойдаланиш орқали бошланғич синф ўқувчиларида дарсларга қизиқиш ортади.

“Қарама-қарши сўзлар” ўйини:

Ушбу ўйин машғулот болаларнинг мантиқий тафаккурини ривожланишига самарали ёрдам беради. Ўйин индивидуал, гуруҳ билан ўтказилса ҳам бўлади. Ўйин шарти қуйидагича:

Ўқитувчи болага бир сўзни айтади, бола эса шу сўзнинг қарама-қарши маъно англатувчисини топади. Масалан: баланд-паст, иссиқ-совуқ, қоронғи-ёруғ қаттиқ-юмшоқ, узоқ-яқин каби.

“Умумий номини топ” ўйини

Бу ўйин ҳам болаларнинг мантикий тафаккурини ривожланишига самарали ёрдам беради. Ўйин шarti қуйидагича: ўқитувчи болага бир гуруҳга мансуб бўлган учта ёки тўртта нарса номини айтади. Бола уларнинг умумий номини айтиши керак. Масалан: от, қўй, сигир, бузоқ сўзларини айтса, бола эса: от, қўй, сигир, бузоқ - уй ҳайвонлари деб умумий номини айтади. Тарвуз, ковун, ҳандалак-полиз маҳсулотлари, қўлқоп, палто, этик, бўйинбоғ-қишки кийимлар.

“То`ртинчиси ортиқча” ўйини:

Болаларга бир гуруҳга мансуб бўлган учта нарса ва бошқа гуруҳга мансуб битта нарса номи айтилади. Болалар улардан тўртинчиси ортиқчалигини англашлари ва айта олишлари керак. Сабаби сўралганда бола фикрини асослаб бера олиши керак. Ўйин жараёнида фақат тўртинчиси эмас, болаларда ҳосил бўлган кўникмаларни ҳисобга олган ҳолда биринчиси, иккинчиси, учинчиси ортиқча тарзида ҳам ташкил этиш мумкин. Чунки фақат тўртинчиси ортиқча бўлса, бола фикрламай туриб, ўзида олдинги ўртоқларининг жавобидан кўникма ҳосил қилиб, тўртинчиси ортиқча деб қўя қолади. Лола, бинафша, булбул, атиргул; Самарқанд, самолёт, Хоразм, Наманган. Бу ўйинда болаларнинг тафаккури ривожланибгина қолмай, шу билан бирга уларнинг нутқий фаолиятини ривожланишига ёрдам беради.

Муваффақиятдан олинган хурсандчилик, қизиқувчанлик инсон шахсининг ҳар томонлама ривожланишига олиб келади. Ўйинда қоидаларни ва муносабатларни аниқ бажаришга алоҳида эътибор қаратилади. Бунда биринчи мартаба сардорлик ҳосил бўлади. Болаларда ташкилотчилик кўникма ва малакалари ривожлана бошлайди. Мусобақа ўйинларини алоҳида ўйин гуруҳига ажратиш мумкин. Бу ўйинларда муваффақиятга эришиш бола учун жуда аҳамиятлидир. Шунинг учун айнан мусобақа ўйинларида муваффақиятга эришиш кўникмаси шаклланиши ва ривожланиши учун бу ўйин технологиясини олиб кириш боладаги қизиқиш ва иштиёқини ўсишига яхши самара бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бошланғич таълим педагогикаси, инновацияси ва интеграцияси. Т: Ғ.Ғулом.- 2013 й.
2. Ғаффорова Т. Бошланғич таълимда замонавий педагогик технологиялар Т-2011й.
3. Шодмонова Ш.С., Мирсагатова Н.С., Ибрагимова Г.Н., Мирсолиева М.Т. Таълимда инновацион технологиялар Т: “Истедод” 2009 й.
4. Мавлонова Р.А., Рахмонқулова Н., Ишмухамедов Р. Таълим, фан ва инновация Т-2017 й.